

YOSHLAR BANDLIGINI TA'MINLASH-BIZNING ASOSIY VAZIFAMIZ

Hayitmurodova Nilufar Elmurodovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Xorijiy til va adabiyoti fakulteti 1-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada “Bandlik” tushunchasining ma’nosi yoritib berilgan bo‘lib, yoshlarni ish bilan bandligini ta’minlashda yuzaga keluvchi muamolar aniqlangan hamda ushbu muammolarni bartaraf etish uchun qo‘chimcha taklif va xulosalar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** bandlik, yoshlar, yoshlar bandligi, ishsiz yoshlar, iqtidorli yoshlar.*

Bandlik va ishsizlik muammosi milliy va jahon xo‘jaligining siklik rivojlanishi, ular iqtisodiyotidagi tarkibiy siljishlar, demografik va ma’daniy – maishiy jarayonlar hamda ishchi kuchi bozorida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Bandlik nazariyasi o‘zining evolyutsion rivojida uzoq yo‘lni bosib o‘tgan bo‘lib, turli-tuman g‘oyaviy yondashuvlar, tadqiqotning har xil usul va dastaklari bilan tavsiflanadi. Bandlikning klassik nazariyasida, to‘liq bandlik sharoitida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olish uchun sarflar darajasi yetarlicha bo‘lmaydi. Boshqa tomondan, umumiy sarflar darajasi yetarlicha bo‘lmagan taqdirda ham tartibga solishning narx, ish haqi va foiz stavkasi kabi dastaklari ancha tez amal qilib, natijada umumiy sarflarning kamayishi ishlab chiqarishning real hajmi, bandlik va real daromadlar qisqarishini

keltirib chiqarmasligi mumkin. Sarflar darajasi yetarlicha bo‘lmasligining klassik nazariyasini inkor qilish qisman Sey qonunida asoslanadi. Sey qonuniga ko‘ra tovarlarni ishlab chiqarish jarayoni ularning qiymatiga teng bo‘lgan daromadlarni vujudga keltiradi. Bu mahsulotning har qanday hajmini ishlab chiqarish uni sotib olish uchun zarur bo‘lgan daromadlarni avtomatik ravishda ta‘minlashini anglatadi. Taklif o‘zining xususiy talabini vujudga keltiradi. Biroq jamg‘arma bu jarayonni murakkablashtiradi, ya‘ni daromad oluvchi uni to‘liq sarflashi kafolatlanmagan. Iste‘molchi pul daromadining qandaydir qismi ushlab qolinib, bu talabda o‘z ifodasini topmasligi hamda daromadlar va sarflar oqimida uzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Jamg‘arma yetarlicha iste‘mol qilmaslikka olib keladi va Sey qonuni samarali amal qilmasligiga sabab bo‘ladi. Natijada ishlab chiqarishning qisqarishi, sotilmagan tovarlarning to‘planishi, ishsizlik va daromadlar kamayishi ro‘y beradi. Iqtisodchi klassiklar, real hayotda jamg‘arma talab taqchilligiga olib kelmasligi har bir jamg‘arilgan summa tadbirkorlar tomonidan investitsiyaga yo‘naltirilishi ta‘kidlanadi. Shunday ekan, jamg‘arma keltirib chiqaradigan iste‘mol sarflaridagi har qanday “taqchilik” ni investitsiyalar to‘ldiradi. Agar uy xo‘jaliklari pul daromadlaridan qanchasini jamg‘arishni ko‘zda tutgan bo‘lsa tadbirkorlar ham shuncha investitsiya qo‘yadigan bo‘lsa, Sey qonuni amal qila boshlaydi. Demak bunda, ishlab chiqarish va bandlik darajasi doimiy bo‘lib qoladi. Klassiklar bozor xo‘jaligi “o‘z-o‘zicha rivojlanadi”, shu sababli iqtisodiyot ishlab chiqarishning to‘liq hajmiga va to‘liq bandlikka erishishiga layoqatli, davlatning aralashuvi tizimining samarali amal qilishiga faqat izdan chiqarish mumkin deb hisoblaydi. Bandlikning neoklassik nazariyasi vakillari (A.Laffer, r.Xoll, D.Dilder va boshqalar.) qarashlariga klassik nazariyadagi qoidalar asos qilib olingan. Ular tomonidan, mehnat bozoriga, bozor iqtisodiyoti qonunlariga bo‘ysunuvchi, tarkiban bir xil bo‘lmagan, rivojlanib boruvchi tuzilmasi sifatida qaraladi. Ish haqi

darajasi (mehnat bahosi) ishchi kuchiga talab va taklifiga ta’sir ko’rsatadi, ular nisbatini tartibga soladi hamda ular o’rtasidagi zaruriy muvozanatlikni ushlab turadi. Ishchi kuchi bahosi bozor konyunkturasiga tez va oson sezadi, unga bo’lgan haqiqiy ehtiyojga bog’liq ravishda ortadi yoki kamayadi. Ish haqining ortishi yoki pasayishi orqali ishchi kuchiga bo’lgan talab va uning taklifi tartibga solinadi. Agar ishchi kuchining taklifi talabdan ortib ketsa, ishsizlik kelib chiqadi, u ish haqi stavkasiga pasaytiruvchi ta’sir ko’rsatadi va bu pasayish mehnat bozori muvozanatlikka erishguncha davom etadi. Bandlikning Keynscha nazariyasi. Dj.Keyns klassiklarning ilmiy g’oyalari asoslarini tanqid qilib aralashish iqtisodiyotda bandlik nazariyasining asoslaridan bo’lib qoldi. Keynscha bandlik nazariyasining mazmuni quyidagilardan iborat: bozor iqtisodiyoti (kapitalizm) da to’liq bandlikni kafolatlovchi hech qanday mexanizm mavjud bo’lmaydi; iqtisodiyot ishsizlik va inflyatsiyaning muayyan darajasida muvozanatli rivojlanishi mumkin, to’liq bandlik favqulodda holat, qonuniyat emas va shu sababli kapitalizm o’z-o’zini tartibga soluvchi tizim hisoblanmaydi.

Yoshlarni ish bilan bandlik tushunchasini fuqaroning o’z shaxsiy va jamoat ehtiyojini qondiradigan hamda daromad keltiradigan faoliyati deb tushunish mumkin. Ish bilan bandlikni ijtimoiy, iqtisodiy va demografik jarayonlar tizimida mehnat resurslarini yetishtirishning tabiiy asosi sifatida qarash lozim. O’zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichida yoshlarning ish bilan bandlik muammosi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu ko’p jihatdan O’zbekiston aholisining tarkibiga ko’ra yoshlar mamlakati qatoriga kirishi bilan izohlanadi. Respublika-ning deyarli 60% ga yaqin aholisini yoshlar tashkil etadi. “Yoshlarni ish bilan ta’minlash masalasi mamlakatimiz uchun hamon eng dolzarb vazifa bo’lib qolmoqda. Bugungi kunda yoshlar uchun yangi ish o’rinlari ochish, ularning halol mehnat qilib, daromad topishi maqsadida ko’p ishlar qilinmoqda.

Shunga qaramasdan, bu borada muammolar ham oz emas.”O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Iqtisodiy modernizatsiyalash sharoitida O‘zbekistonning qishloq joylarida ham yoshlar mehnat bozoriga, xususan yoshlar ish bilan bandligini oshirishda davlat siyosati bilan bog‘liq yechimini topish lozim bo‘lgan bir qator muammolar mavjud. Ularning asosiylari sifatida:

- yoshlarning ish bilan bandligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, yoshlarning ish bilan bandligini tartibga solish,
- yoshlarning ish bilan bandligini ta‘minlash va maktab bitiruvchilarini ishga joylashtirish ko‘lamini kengaytirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli,
- yoshlarning ish bilan bandligini oshirish mezonlari va ko‘rsatkichlar,
- yoshlar mehnat bozorini tartibga solish mexanizmlari hamda yoshlar mehnat bozorida oqilona ish bilan bandlikni ta‘minlashni takomillashtirish yo‘llari kabi muammolarni alohida qayd etib o‘tish lozim.

Yuqoridagi muammolardan kelib chiqib, yoshlarning ish bilan oqilona bandligini ta‘minlash va uni oshirish yo‘llari sifatida quyidagilarni ko‘rsatib o‘tishimiz mumkin:

- ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini rivojlantirish;
- yoshlar bandligini oshirish bo‘yicha ijtimoiy-iqtisodiy monitoringlar o‘tkazish;
- oliy ta‘lim muassasalari bitiruvchilarni ish bilan ta‘minlash jarayonini mexazimlashtirish, hokimyat organlari, mahalla va bandliikka ko‘maklashuvchi markazlar birgalikda ish olib borishi lozim. Eng asosiy masala oliy ta‘lim muassasalariga kvota belgilangan kundan boshlab, ta‘lim muassasasini tugullagungacha o‘sha talabalar uchun ish joylari yaratilishi zarur; kasb-hunarga o‘qitish markazlarida zamonaviy kasblar va xotin qizlar

- uchun qulay bo'lgan yo'nalishlar yaratilishi kerak; ichki va tashqi migratsiyani rivojlantirish kerak;
- yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish bo'yicha meyoriy hujjatlarni takomillashtirish;
 - yosh tadbirkorlarga moliya-kredit va xomashyo resurslarini olishlarida yordam berish tizimini shakllantirish;
 - yosh tadbirkorlarni bozor konyunkturasi, xom-ashyo va moliyaviy resurslar bozori bo'yicha axborot bilan ta'minlovchi infratuzilmani shakllantirish;
 - yosh tadbirkorlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, malakasini oshirish tizimini yanada rivojlantirish va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 30-iyunda bo'lib o'tgan “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyida nutq so'zladi
2. “Бандлик, фоиз ва пулнинг умумий назарияси” (1936 й.) китобида асосий ғояларнинг мазмуни баён қилинади.
3. И.Фитернинг трансацион муқобилли, нақд пул қолдиқларининг кембриж муқобили, И.Фитер ва КСнайдернинг даромадлар муқобили.